

O'ZBEKISTONDA MA'LUMOTLAR JURNALISTIKASI: MAVZULAR VA MUAMMOLAR

Shohsanam Xidirova

O'zbekiston Milliy universiteti
"Jurnalistika" fakulteti tayanch doktoranti
E-mail: shohsanam_xidirova@mail.ru
Tel: 90 924 29 50

N.Qosimova

O'zbekiston Jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti,
filologiya fanlari doktori taqrizi asosida...
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8404987>

Annotatsiya

Ma'lumotlar jurnalistikasi bu raqamli hikoyalardir. Chunki jurnalist ma'lumotlar jurnalistikasi uchun yangi kontent yaratar ekan, be yerda raqamlar so'zlashi kerak. O'zbekistonda yaratilayotgan mediamahsulotlarning mavzusi, shakli, taqdim etilayotgan formati, kontent yaratish borasidagi izlanishlari qanday? Zamonaga, zamonaviy jurnalistika talablariga javob bera oladimi? Bugungi kunda O'zbekistonda data-loyihalarning qanday shakllari uchraydi. Data-loyihalarda qanday mavzular ko'tariladi? Bu tadqiqotda mana shu masalalarga javob topishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: vizuallashuv, blog, platforma, infografika, data loyihalar, diagramma, statistika...

Аннотация

Журналистика данных — это цифровое повествование. Потому что, когда журналист создает новый контент для журналистики данных, цифры должны говорить сами за себя. Каковы тематика, форма, представленный формат, исследование создания содержания медиапродуктов, создаваемых в Узбекистане? Отвечает ли он требованиям современной журналистики? Какие формы данных проектов сегодня встречаются в Узбекистане. Какие темы поднимаются в проектах данных? В данном исследовании мы попытаемся найти ответы на эти вопросы.

Ключевые слова: визуализация, блог, платформа, инфографика, дата-проекты, диаграмма, статистика...

Abstract

Data journalism is digital storytelling. Because when a journalist creates new content for data journalism, the numbers should do the talking. What are the topics, form, presented format, content creation research of the media products being created in Uzbekistan? Can it meet the demands of modern journalism? What forms of data projects are found in Uzbekistan today. What

topics are raised in data projects? In this study, we will try to find answers to these questions.

Keywords: visualization, blog, platform, infographics, data projects, diagram, statistics...

Kirish. "Ko'p hollarda ma'lumot o'lchamli va miqdorlidir. Biz axborot oqimlarini tashkil qilamiz, filtrlaymiz va taqdim qilamiz. Axborotni oson hazm bo'ladigan shaklga keltiramiz", deb yozadi Moskva davlat universiteti tadqiqotchisi Ya.V. Laykova [1]. Darhaqiqat, axborotni oson o'zlashtiriladigan, auditoriya tomonidan oson qabul qilinadigan shaklga olib kelish bugungi jurnalistikaning asosiy talabi... Bunda ma'lumotlar jurnalistika (data-jurnalistika)ga tayanish mumkin. Yoki "Ma'lumotlar jurnalistika kursi" [2] qo'llanmasida keltirilgan mana bu fikr bugungi data-jurnalistikaning jamiyatda nechog'li muhim o'rin tutishini belgilaydi: "Bizlarni hamma joyda ma'lumotlar o'rab turadi. Ma'lumotlar har bir odamda mavjud gadjetlar orqali ham ishlab chiqilmoqda. Ma'lumotlar nimalarni ko'rsak, gapirsak va qilsak - bularni barchasidan yarataladi. Ba'zan, barcha ma'lumotlarni tahlil qilgandan so'ng qaror qabul qilishi og'ir kechadi. Kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun esa ko'p vaqt, kezi kelganda, hatto bir necha yillar ham zarur bo'ladi. Shunda bizga ma'lumotlarni vizuallasuvi yordamga keladi, u nafaqat vaqtni tejaydi, balki ushbu ma'lumotlarni inson miyasi oson qabul qilishiga yordam beradi". Shunday ekan, bu talablardan kelib chiqib axborotni qulay va tushunarli shaklda yetkazish davr talabi bo'lib qolmoqda.

Ko'pincha "Kun.uz", "Qalampir.uz", "Uza.uz" internet saytlari va "Platforma.uz", "Markaziy Osiyo" kabi telegramm kanallarni kuzatganda quyidagi mavzular bo'yicha ma'lumotlar jurnalistikasi chiqishlarini kuzatish mumkin:

1. Siyosatga oid — saylovlar, Prezident Farmonlari va Qarorlari, hokimiyat va boshqaruv organlari faoliyatiga doir qarorlar va b.
2. Iqtisodiy oid — bank ma'lumotlari, sug'urta, kreditlar, iste'mol savatchasi, narx-navoning o'zgarishi, inflatsiya va b.
3. Ta'limga oid — turli sohalar bo'yicha qiyosiy infografik mulumotlar, asosan O'zbekiston va xorij ta'limiga oid masalalar muhokama qilinadi.
4. Ijtimoiy — qurilishlar, sog'liqni saqlashdagi muammolar, obodonchilik, ishsizlik, aholi turmush-tarzining salbiy yoki ijobiy tomonga o'zgarishi kabi masalalar ko'zga tashlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Mualliflar Simon Rogers va Stiv Doig "Ma'lumotlarni jamoatchilikka taqdim etish" kitobida bir necha savollarga javob

izlaydi, ular orasida mana bu savol juda o'rinlidir. “Data jurnalisti bo'lishning qiyin tomonlari nimada? Hozir data jurnalistlari qanday vositalardan foydalanmoqda?” [4]. Bu kabi savollar esa bugungi kunda dunyo jurnalistikasida data-jurnalistikaning umumiy qiyofasini belgilab turadi.

“Dunyo haqida yangilish fikrlashimizning o'n sababi”ni aniqlab bergan va dunyo axborot makonidagi turli xil yangilish tasavvurlarni data-jurnalistika orqali tushuntirib bergan muallif Hans Rosling o'zi shifokor edi. U YUNISEFda maslahatchi bo'lib ishlagan paytlarida olam va odam, dunyo axborot makonidagi global muammolar haqida nutqlar tayyorlagan. Shuning uchun ham “Time” (“Vaqt) jurnali uni dunyodagi eng nufuzli 100 kishisi ro'yxatiga kiritdi. U o'zining “Fastfulness” (“Faktdorlik”) kitobida juda ko'p instinktlar haqida to'xtaladi. Haqiqatdan ham bugungi kunda axborot tezligi va bosimi shu darajada kuchaydiki, qaysi biri yolg'on, qaysi biri esa haqiqat ekanini ajratib olish juda muhim... Buning juda ko'plab sabab va oqibatlari bor. Hans Rosling mana shularga e'tibor qaratar ekan, “salbiylik instinkti” degan atama qo'llaydi. Bu qanday sodir bo'ladi? “Salbiylik instinkti” tinimsiz yog'dirilayotgan noxush axborot yomg'iri evaziga paydo bo'ladi. Tinimsiz yog'dirilayotgan axborotning boshqarish mumkinmi? Albatta, mumkin... Qanday qilib? Agar siz salbiy tusdagi axborotlar balansini ijobiy instinkt shakllantiradigan ma'lumotlar bilan to'g'rilamoqi bo'lsangiz, adashasiz. Sizing ishingiz xuddi tuzga shakar qo'shish orqali muvozanatga olib kelishga o'xshaydi.

Xuddi shu masalaga “Jurnalistika, “feyk yangiliklar”, dezinforsiya” kitobi mualliflari Juliya Pozetti va Cherilyn Ayreton esa ajoyib bir misol keltirishadi [5]. Frantsiyada faoliyati yurituvchi ijtimoiy tarmoq kompaniyasi o'zining obunachilarining “haqiqiy” yoki “yolg'on” ekanini aniqlab olishlari uchun “Newsfeed” nomli dasturni ishga tushirdi. Bu dastur orqali obunachilar o'zlari shubhalangan ikki tugmachadan birini bosib aniqlashi lozim. Masalan, ishtirokchilar bu dastur orqali “yoqtirish” yoki “barham berish” tugmasini bosishlari va o'zlari uchun to'g'ri yoki noto'g'ri, rost yoki yolg'on deb taxmin qilgan xabarlarni tekshirib ko'rishlari lozim. Bu data-jurnalistika uchun ham juda ko'p imkoniyatlar beradi (4).

Tadqiqot metodologiyasi. 2023 yilda 6 aprelda “Statista.com” portali Jahon banki bergan raqamlari, ma'lumotlari asosida “Kun.uz” saytida ichimlik suvining “rerayt”, ya'ni qayta yozish ko'rinishida oddiy matn tiliga o'girib tahlil etilgan. “Ma'lumotlarni vizuallashtirish – bu ma'lumotlarni grafika tarzida taqdim etish bo'lib, diagramma, grafika, xarita va boshqa vizual unsurlar vositasida amalga oshiriladi” (2). Shuning uchun ham yuqoridagi materialda

inforgrafikaning o'rnini sezmayisiz. Bu yerda data-loyihaning kuchi, taʼsirchanligi yo'qolganinini ko'rish mumkin.

2023 yilda 6 aprelda “statista.com” sayti ma'lumotlari asosida tayyorlangan yana bir maqola ham "rerayt" ko'rinishida bo'lib, unda "Xitoydan burnigacha qarzga botgan davlatlar ro'yxati ochiqlandi. O'zbekiston qatorida bormi?" sarlavhali maqola e'lon qilindi. Bu ro'yxatda Xitoydan qarz olgan 98 ta davlat ro'yxati berilgan. Unda O'zbekistonning ayni holati haqida ma'lumot keltiriladi. Mana shu ma'lumotni auditoriyaga diagramma, jadval yoki boshqa shaklda vizuallashtirilmagani, oddiy matn ko'rinishida taqdim etilmagani uning nufuzini biroz tushirgan bo'lishi mumkin. Moskva davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi S.E.Neklyaeving yozishicha: “Matnni infografikaga aylantirishni boshlashdan oldin uni elementar tarkibiy qismlarga bo'lish kerak: ma'lumotlar, raqamlar, vaqt, joy, referentlar, fikrlar va boshqalar” [3].

Yana bir misolni ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Milliy axborot agentligining 2023 yil 19 martda berilgan sonida “Yangi Toshkent shahri qurilishiga tamal toshi qo'yildi” sarlavhali infografika materiallari keltirilgan. Bu ma'lumotlarni Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'z sahifasida taqdim etgan. Unda Yangi Toshkentning umumiy manzarasi — quriladigan uylar, maktablar, bog'chalar, ekiladigan daraxtlar turli raqamlarda taqdim etilgan. Bu infografika ajoyib vizual shaklda taqdim etilgani, ranglar va belgilar ko'rinishida shakllantirilgani uchun ikki oy ichida bir yuz o'ttiz bir ming odam ko'rgan. Lekin ushbu telegramm kanalning boshqa ma'lumotlarini yetmish ikki mingdan yetmish to'qqiz minggacha o'quvchi ko'rgani ma'lum bo'ldi. Chunki bugungi o'quvchining talab va istaklari qisqa, aniq, maqsadli, ma'lum bir shaklga ega kontentlarni afzal ko'rmoqda.

Analiz va natijalar. “Vizuallashtirishning uchta asosiy, ya'ni axborotli vizuallashtirish, tahliliy vizuallashtirish hamda vizual tahlil kabi ko'rinishlari mavjud. Axborotli vizuallashtirish — inson bilishini yaxshilaydigan abstrakt ma'lumotlarning vizual tasvirlarini o'rganish demakdir. Abstrakt ma'lumotlar tarkibiga raqamli va noraqamli, ya'ni geografik axborot va matnlar kiradi. Axborot vizuallashtirish sirasiga esa gistogrammalar, tendentsiya grafiklari, oqimlar diagrammasi, daraxtsimon diagrammalar kabilar kiradi va ushbu grafiklar dizayni abstrakt tushunchalarni vizual axborotga aylantiradi» (2). Masala shundaki, bu ushbu maqoladan bir kun avval taqdim etilgan Yangi Toshkentning qurilishida “aqli texnologiyalar”ni joriy etilishi bilan bog'liq matnli kichik maqolada ham aynan bo'lg'usi shaharning umumiy manzarasi va rejalari aks ettirilgan. Ammo bu yerda ma'lumotlar vizuallashtirilmagan, infografika

qilinmagan. Hatto raqamlar ham berilmagan. Mazmunan bir-biriga yaqin bo'lgan bu ikki kontentning nechta o'quvchi tomonidan ko'rilgani orasida katta farq bor. Bu yerda biz raqamli jurnalistika, ya'ni ma'lumotlar jurnalistikasining kuchini, taʼsirini ko'rishimiz mumkin.

“O'zbekiston aholisi har kuni o'rtacha qariyb ikki ming kishiga ko'paymoqda” nomli kichik chiqish 2023 yil 12 aprelda “Platforma.uz”da e'lon qilindi. Mana shu kontent shunchaki qiyosiy raqamlardan iborat kichik maqola... Bunda jurnalist ikki yillik ma'lumotlarni keltirgan. Mana shuni o'qigan odam raqamlarni eslab qolishi qiyin... Bundan tashqari, shunchaki raqamlar xotirada saqlanib qolinishi ham osonmas. Shunday ekan, kontent yaratayotganda raqamlarni vizuallashtirish maqsadga muvofiq. Ana shunda auditoriyaga ham ko'proq ta'sir etish mumkin.

“Qalampir.uz” saytida 2023 yil 11 aprel kuni “Oilada zo'ravonlik” mavzusida maqola berildi. Unda ham statistika ma'lumotlari keltirilgan. Oliy Majlis Senatining to'qqizinchi yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboeva 2021-2022 yillarda respublikamizda sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha yetmish ikki mingdan ortiq huquqbuzarlikka e'tibor qaratgan. Ularning oltmish bir mingdan ko'pi oilada sodir etilgan. Hisobotda ko'rsatilishicha, 2020 yilda 156 ta, 2021 yilda esa 243ta nomusga tegish jinoyati sodir etilgan. Aytishlaricha, O'zbekiston oilada zo'ravonlikni jinoyat sifatida qonunda belgilab qo'ygan Sharqiy Evropa va Markaziy Osiyodagi beshinchi davlatdir. Mana shunday muhim ma'lumotni vizuallashtirish shaklda, turli ranglar va shakllar vositasida taqdim etish bu hisobotning ta'sir kuchini yanada oshirgan bo'lardi.

“Kun.uz” saytining mustaqil ravishda o'tkazgan so'rovnomasini tekshiramiz. Davlat statistika ma'lumotlari asosida 2023 yil 4 aprel kuni “Oziq-ovqat mahsulotlari soni bir yilda qanchaga oshdi?” sarlavhali maqola e'lon qilindi. Bu hisobotda guruch, bug'doy uni, tuxum, shakar, suyakli mol go'shti va kungaboqar yog'ining bir yil ichidagi narx-navosi o'rganilgan va taqdim etilgan. Bundan tashqari, sabzavot va mevalar, yoqilg'i mahsulotlari narxi ham sezilarli ravishda oshgani qayd etilgan. Bu maqola ham matnli, ham raqamli uyg'unlashgan kontent holida nashr etilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, oxirgi bir yilda guruch narxi 35,7 foizga, bug'doy uni 35,1, shakar 31,1, kungaboqar yog'i esa 2,7 foizga qimmatlashgan. Mana shu ma'lumotlarni to'liqroq o'rganib, vizual ko'rinishda o'quvchiga taqdim etilsa yanada qiziqarliroq va ta'sirchanroq chiqqan bo'lardi. Hozirgi holati esa juda jo'n tasavvur beradi.

Xulosa va takliflar. Bugungi jurnalistikaning eng katta muammosi kadrlar tayyorlash bilan bog'liq. Ya'ni, turli xil texnologiyalar bilan mustaqil ishlay

oladigan, dasturlash tilini tushunadigan mutaxassislar juda kam. Shuning uchun ham ko'pgina maqolalar matnli ko'rinishida eʼlon qilinaveradi. Uni vizuallashtirgan, infografika ko'rinishida tasvirlay oladigan mutaxassislar juda kam. Biz jurnalist kadrlar tayyorlaydigan o'quv dargohlarida kompyuter texnologiyalari bilan ishlay oladigan jurnalistlarni ko'proq tayyorlashni, ularga moddiy-texnik shart-sharoitni yaratishni taklif sifatida kiritgan bo'lardik. Chunki ma'lumotlar jurnalistikasini o'zganishda bu muhim.

Bugungi mediaolam turfa fikrlar va shakllarni talab etadi. Shuning uchun bu mediaolamda jurnalist o'z o'rnini topishi, auditoriya fikriga taʼsir o'tkazib, bu yerda o'z kontentlarini ommalashtirishi oson emas... Zamonaviy jurnalist nafaqat raqamlar va ma'lumotlarni topishi, tekshirishi, umumlashtirishi va auditoriyaga taqdim etishning eng ma'qul yo'llarini izlanish lozim. Bu borada unga infografika, turli texnologiyalar va dasturlash tilini bilishi kerak. Aks holda kriteriyalar, mezonlar, talablar va takliflar o'zgarib borayotgan bu axborot makonida biror natijaga erishish juda qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Я.В. Лайкова, Ломоносов номидаги Москва давлат университети аспиранти. e-mail: yanal88@mail.ru
2. ЮНЕСКО, 2021. Маълумотлар журналистикаси курси, Алмати.
3. С.Э. Некляев, кандидат филологических наук, доцент кафедры новых
4. медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени
5. М.В. Ломоносова; e-mail: lesnik_linmen@yahoo.com.
6. Ҳанс Рослинг, Ола Рослинг, Анна Рослинг, “Фактдорлик” (“Factfulness”). “Asaxiy Books”. МЧЖ, 2021.
7. Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation. Printed in France. 2018. Contributing Authors: Julie Posetti, Cherilyn Ireton, Claire Wardle, Hossein Derakhshan, Alice Matthews, Magda Abu-Fadil, Tom Trewinnard, Fergus Bell, Alexios Mantzarlis.
8. The Data Journalism Handbook. Published in 2018 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.
9. Базыма Б.А.; Психология цвета: Теория и практика; Изд:Речь 2005.
10. Simon Rogers Stiv Doig Anjelika Peralta Ramos Nikolas Kayser-Bril Lulu Pinney. Presenting Data to the Public. 2017. Printed in USA.
11. А.А. Благовещенская, А.А. Гильманова, С.Е. Никитина, Г.И. Сосновская. Essential English and Media Writing: Учебное пособие для студентов,

обучающихся по специальности «Журналистика»/ – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013.
12. www.lingvotech.com/jakobson.-84b.Якобсон Р. Работы по поэтике. М.,1987. (Миф сегодня).

